

Az álhírek nem sztrájkolnak

Kategória: [2020. február](#)

Írta: Pierre Rimbart

Szerencsét vagy bajt hoz? December 13-án, pénteken tartotta meg a nyit ülését az „Online Félretájékoztató Szakértők Bizottsága”, amelyet nemrégiben alakított meg a francia Audiovizuális Tanács (CSA) azért, hogy fellépjenek az álhírek ellen.

Egy lépés az igazság győzelme felé? Biztosan, mivel tagjai közé több olyan képzett személyiséget vontak be, néhány oktatón kívül, mint például a Michelin-cégcsoport egyik vezetőjét, a mesterséges intelligencia egyik kereskedelmi cégének a tulajdonosát, egy multinacionális vállalat képviselőjét, sőt két hirdetésszervezési vállalat, a BETC és a Havas igazgatóját – csupa olyan tevékenység képviselőjét, amely közismerten szigorúan ragaszkodik a tényekhez. Bruno Patino, a francia–német tv-csatorna, az Arte szerkesztője szintén tagja az álhírekre vadászó paladinek^[1] csapatának.

Miközben Párizsban a szakértők összetették „többféle és egymást kiegészítő kompetenciájukat”, Alice Antheaume a tömegközlekedési sztrájk ellenére metróra szállt. Az ismert blogger, újságíró és a Science Po^[2] újságíróiskolájának igazgató asszonya – az iskola elnöke egyébként Bruno Patino – beszorult a metró túlszűfolt folyosóira, így azután kiváló alkalma nyílt arra, hogy egy digitális riporton gyakorolja tehetségét.

168 300-an vannak feliratkozva Twitter-oldalára (@alicanth), és ott a következőkről számolt be: „A Châtelet-állomáson beszorultam a folyosóra, egy órán át se előre se hátra, mozdulni sem lehetett. És persze nem lehetett kijönni sem. Azért állt minden, mert egy nőt a tömeg a sínekre nyomott. Nagyon súlyosan megsérült. Üzenem a @RATPgroup^[3] alkalmazottainak: Maguk tényleg felelőtlenek...”

De péntek 13-dika nem mindig hoz szerencsét, még a legrafináltabb hírvadászoknak se, mert ahogy megjelent a bejegyzés, a párizsi metrócsoport, a @RATPgroup, kiadott egy éles hangú helyesbítést. „Jónapot, nem történt súlyos baleset a Châtelet állomáson, és nincs egyetlen sebesült sem” – válaszolták az újságírótanárnak.

Alice Antheaume, vagyis @alicanth megkezdi a taktikai visszavonulást: „Kiforgatta a tweetem értelmét. Volt egy súlyos baleset a Gare de Lyonnál és annak volt kihatása a Châtelet forgalmára. Az információt Önök maguk adták ki.” De a közlekedési cég tweetet kezelő alkalmazottja, úgy tűnik nagyon is jól ismeri az online terjedő álhírek elleni fellépés szabályait, és azonnal beviszi a nyerő ütést: „Tényleg volt egy öngyilkosság a Gare de Lyonnál 6 óra 56-kor. De senkit nem lökött a tömeg a sínekre, mint azt az Ön első tweetje állította.”

Kíváncsian várjuk, vajon a szakértők bizottsága kivizsgálja-e ezt az igazán példaszerű álhírt is. A Twitteren azonban máris beindult a széleskörű humorizálás. „A Science Po újságíróiskolájának igazgató asszonya, ez azért tényleg szegény” – írja az @Institubeur. „Ugyan már – válaszolja @Alco_ca –, az újságíróknak ma már nem igaz, hanem szenzációs hírt kell előállítaniuk, és az igazság csak akkor érdekes, ha ugyanakkor szenzációs is. Végül is mondhatjuk, hogy Alice Antheaume ennek az elvárásnak megfelelt.”

Kemény lecke...

Fordította: Morva Judit

[1] A latin palatinus – magyarul nádor v nádorispán, vagyis a király után az ország legnagyobb méltósága – szóból származik. Itt talán a lovagok kifejezés áll hozzá közel – a ford.

[2] A politikatudomány elitiskolája – a ford.

[3] A párizsi BKK – a ford.

- [média-sajtó](#)
- [franciaország](#)
- [tiltakozó mozgalmak](#)